

ГРАФИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ СУММИРОВАНИИ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ

Муроди Халимджон Гафурзода

д.ф.м.н., доцент, ГОУ «Худжандский государственный университет имени
академика Бободжона Гафурова»

microwavetgu@gmail.com

Валиев Амирджон Рустамджонович

преподаватель физики и математики «Гимназия №24 имени академика
Бободжона Гафурова», Таджикистан

Abstract: This paper examines the graphical representation of the summation of harmonic oscillations. The process of adding harmonic oscillations of the same frequency in the same direction is used to examine interference. If two oscillations have similar frequencies, beats will be observed. Summing harmonic oscillations in two perpendicular directions results in the formation of Lissajous figures. Of particular interest is the summation of three mutually perpendicular harmonic oscillations along the x , y , and z axes of a Cartesian coordinate system. Using MATLAB, it is demonstrated that closed curves are also formed in this case.

Key words: harmonic, Lissajous figure, oscillations, plane, beats, frequency, phase, amplitude, trajectory.

Научно-технический прогресс нынешнего этапа во многом определяются достижениями исследований волновых процессов, как в масштабах вселенной, так и квантовом мире. Использование моделирования процессов в научной и научно-педагогической деятельности становится необходимым инструментом по двум причинам. Первое, это достижение поставленной цели с минимальными финансовыми затратами на проведение исследования или изучения процесса. Во вторых исследование процессов, для которых, даже в мировом масштабе, нет

нужной экспериментальной базы с необходимой точности, мощности или масштаба [3].

Следует отметить, что для исследования волновых процессов созданы огромное количество уникальных экспериментальных установок и приборов, однако доступ к которым всегда ограничен. С другой стороны, при рассмотрении или проведении занятий, например по теме взаимодействия между собой колебаний и волн, всегда не хватает наглядности и возможности оперативно экспериментировать либо демонстрировать тему возникающего в процессе обучения.

Тема колебания и волны [2] является достаточно объемной и требует очень хорошего воображения, которое делает актуальным применение прикладных программ в процессе обучения, для повышения наглядности и оперативного донесения информации о результатах этих явлений.

Например, при рассмотрении процесса взаимодействия световых и других типов волн имеют разные последствия в зависимости от условий их взаимодействия. Важное, практическое значение имеют процессы интерференции и биений при взаимодействии волн или колебаний имеющих одно направление. Для демонстрации процесса взаимодействия волн или колебаний, в случае объяснения процессов интерференции или биений, задачу следует упростить до рассмотрения суммирования двух гармонических колебаний имеющих одно направление.

Рисунок 1. Суммирование колебаний одного направления

Рисунок 2. Полное гашение колебаний с разностью фаз на π и сравнение интенсивности с амплитудой суммы колебаний.

Амплитуда и интенсивность суммируемых колебаний выражается с помощью формул:

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 * A_2 * \cos(\omega t + \varphi) \text{ и}$$

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\omega t + \varphi).$$

В связи с этим при интерференции имеет место четырехкратное увеличение интенсивности в максимумах, в то время как имеет место только двукратное увеличение амплитуды. При этом нужно пояснить, за счет чего имеет место четырёхкратное увеличение интенсивности и не нарушается ли закон сохранения энергии. При пояснении, что четырёхкратное увеличение чередуется уменьшением ее до нуля в точках минимума очень важно и своевременно будет обратить внимание студентов на то, что только при интерференции наблюдается передача энергии между колебаниями и волнами.

Важным результатом при суммировании колебаний одного направления является появление биений на частоте равной разности частот двух колебаний. Следует отметить, что такое явление лежит в основу получения световых импульсов длительностью в области 10^{-18} секунд [3]. Прибора для наблюдения такого процесса в природе не существует, но для объяснения этого процесса можно использовать графику прикладных программ как это показано на рис 3.

Рисунок 3. Биения при суммировании колебаний с разными, но близкими частотами и формирование импульса.

Суммирование гармонических колебаний имеющих перпендикулярные направления приводят к формированию фигур Лиссажу, в плоскости, и такой процесс легко можно демонстрировать в программе Mathcad 11, как это показано на рис.4.

Рисунок 4. Суммирование перпендикулярных колебаний.

Путем внесения изменений в значениях начальных фаз, частотах колебаний можно получить все виды фигур Лиссажу. Следует отметить, что данную программу в среде Mathcad 11 можно использовать для получения траектория движения материальной точки под одновременным действием двух взаимно перпендикулярных сил имеющих произвольный вид зависимости от времени выражаемых функциями $x(t)$ и $y(t)$. В природе обычно действующая сила имеет составляющие по трем направлениям [3] и графическое отображение суммы трех

взаимно перпендикулярных гармонических колебаний возможно в программе MATLAB, как это показано на рис.5.

```
>> [t]=meshgrid(-40:2:40);  
>> x=sin(t);  
>> y=sin(t+pi/4);  
>> z=sin(2*t);  
>> surf(x,y,z)
```


Рисунок 5. Суммирование трех перпендикулярных гармонических колебаний

Таким образом построенная зависимость подтверждает, что при воздействии на материальную точку трех взаимно перпендикулярных гармонических функций траектория движения представляет собой замкнутую фигуру Лиссажу в трехмерном пространстве. В данном контексте можно экспериментировать результат действия более сложных комбинаций зависящих от времени сил разных амплитуд, частоты и начальной фазы.

Литература:

1. <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2023/popular-information/> (просмотрено 08.10.2025 года 12:31).
2. Трофимова Т.И. Курс физики. - М. Высшая школа. 1990. 478 с.
3. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.2.-М: Наука, 1982. 496 с.